

Original paper

TEKNOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA STARTUP LOYIHALARINING O'RNI

© O. O. Karimov ¹✉

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida texnologiya fani o'qituvchisidan ijodkorlik, tashabbuskorlik va loyihaviy fikrlash talab etiladi. Shu bois startap loyihalarini o'quv jarayoniga kiritish texnologik ta'lim mazmunini yangilashning muhim yo'nalishi hisoblanadi.

MAQSAD: texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda startap loyihalarining pedagogik imkoniyatlarini asoslash hamda ular orqali shakllanadigan kasbiy kompetensiyalarni qisqacha tavsiflash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda normativ hujjatlar, ilmiy manbalar tahlili, texnologik ta'lim amaliyoti kuzatuv va startap asosidagi o'quv loyihalarini umumlashtirish usullari qo'llanildi. Startap loyihalarining bosqichma-bosqich tashkil etilishi va talaba faoliyatiga ta'siri tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: startap loyihalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish talabalarda texnik-texnologik, metodik, axborot-kommunikatsion, ijodiy va kommunikativ kompetensiyalarni kompleks rivojlantirishi aniqlandi. Loyihaviy va startap faoliyati orqali bo'lajak o'qituvchilarda bozor tahlili, jamoada ishlash va innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash ko'nikmalari shakllanadi.

XULOSA: startap loyihalari texnologiya fani o'qituvchilarini zamonaviy mehnat bozori va raqamli iqtisodiyot talablariga mos, ijodkor va raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlashning samarali vositasidir. Ularni o'quv rejalari va amaliy mashg'ulotlarga tizimli kiritish kasbiy mahoratni oshirish va ta'lim sifati yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya, startap loyiha, innovatsion ta'lim, texnik-texnologik kompetensiya, metodik kompetensiya, axborot-kommunikatsion kompetensiya, ijodkorlik, raqamli iqtisodiyot, loyiha faoliyati, kasbiy mahorat.

Iqtibos uchun: Karimov O. O. Texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda startap loyihalarining o'ri. // Inter education & global study. 2025. №12. B.342–348.

РОЛЬ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

©O. O. Каримов ¹✉

¹Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях глобализации и цифровой экономики от учителя технологии требуется креативность, инициативность и развитое проектное мышление. Поэтому включение стартап-проектов в содержание технологического образования рассматривается как важное направление его модернизации.

ЦЕЛЬ: теоретически обосновать педагогический потенциал стартап-проектов в подготовке учителей технологии и кратко охарактеризовать формируемые при этом профессиональные компетенции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование опиралось на анализ нормативных документов, научно-методической литературы, наблюдение за практикой технологического образования и обобщение опыта учебных стартап-проектов. Рассмотрены этапы их реализации и влияние на учебно-профессиональную деятельность студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что интеграция стартап-проектов способствует комплексному развитию технико-технологической, методической, информационно-коммуникационной, творческой и коммуникативной компетенций будущих учителей. Проектная и стартап-деятельность формирует навыки анализа рынка, работы в команде и применения инновационных педагогических технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: стартап-проекты являются эффективным средством подготовки конкурентоспособных учителей технологии, отвечающих требованиям рынка труда и цифровой экономики. Их систематическое включение в учебные планы и практические занятия способствует росту профессионального мастерства и повышению качества образования.

Ключевые слова: технология, стартап-проект, инновационное образование, технико-технологическая компетенция, методическая компетенция, информационно-коммуникационная компетенция, креативность, цифровая экономика, проектная деятельность, профессиональное мастерство.

Для цитирования: Каримов.О. О. Роль стартап-проектов в подготовке учителей технологии.// Inter education & global study.2025. №12. С. 342–348.

THE ROLE OF STARTUP PROJECTS IN TECHNOLOGY TEACHER TRAINING

© Orif.O. Karimov ¹✉

¹Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of globalization and the digital economy, technology teachers are expected to demonstrate creativity, initiative and project-based thinking. Therefore, incorporating startup projects into technological education is seen as an important direction of its modernization.

AIM: to substantiate the pedagogical potential of startup projects in the training of technology teachers and to briefly describe the professional competencies formed through this approach.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on the analysis of policy documents, scientific and methodological literature, observation of technological education practice, and generalization of experience with educational startup projects. The stages of their implementation and their influence on students' learning and professional activity were examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that integrating startup projects fosters comprehensive development of technical-technological, methodological, information-communication, creative and communicative competences of future teachers. Project and startup activities build skills in market analysis, teamwork and the use of innovative teaching methods.

CONCLUSION: startup projects serve as an effective tool for preparing competitive technology teachers who meet the demands of the labour market and the digital economy. Their systematic inclusion in curricula and practical training enhances professional skills and contributes to improving the quality of education.

Keywords: technology, startup project, innovative education, technical-technological competence, methodological competence, information and communication competence, creativity, digital economy, project activity, professional skills.

For citation: Orif. O. Karimov. (2025) 'The role of startup projects in technology teacher training', Inter education & global study, (12), pp. 342–348. (In Uzbek).

Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish, oliy ta'lim darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o'quv-ilmiy laboratoriyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash bo'yicha Oliy ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish [dasturi](#) tasdiqlandi¹. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi².

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2909-son qarori

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi 5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi

Bugungi globallashuv jarayonlari, raqamli iqtisodiyotning tezkor rivoji, mehnat bozori talablarining dinamik o'zgarishi ta'lim tizimi oldiga tamoman yangi vazifalarni qo'yimoqda. Hozirgi davr shuni ko'rsatmoqdaki, maktab bitiruvchisi faqat tayyor bilimlarga ega bo'lishi yetarli emas, balki u o'zida mustaqil fikrlash, muammoni yechish, kreativ yondashish, axborotni tahlil qilish va undan maqsadga muvofiq foydalanish kabi kompetensiyalarni namoyon eta olishi lozim. Shu sababli umumta'lim maktablarida o'qitiladigan "Texnologiya" fani nafaqat texnik ko'nikmalarni shakllantiruvchi amaliy fan sifatida, balki o'quvchini kundalik faoliyatga, ishlab chiqarish jarayonlariga va zamonaviy texnologiyalarga moslashtiruvchi innovatsion ta'lim sohasi sifatida ahamiyat kasb etmoqda. Texnologiya fani o'qituvchisining vazifasi faqat buyum yasash, mashg'ulot o'tkazish yoki ustaxonada dars tashkil etish bilan cheklanmaydi. U o'quvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kasbiy qiziqishni uyg'otish, mehnat madaniyati, tejamkorlik, tashabbuskorlik va mas'uliyatlilik kabi shaxsiy sifatlarni shakllantirishi zarur. Bugungi kun talabi shuki, texnologiya fani o'qituvchisi o'quvchini nafaqat ma'lum bir kasbga yo'naltiradi, balki uni kelajakda yangi kasblarni o'zlashtirishga, yangilik yaratishga, startap tashabbuslari bilan jamiyatga foyda keltirishga tayyorlaydi.

"Ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni o'tmish qoldiqlaridan tozalash va rivojlangan demokratik davlatlar darajasiga ko'tarish, jamiyat ravnaqi uchun yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash ta'lim tizimi xodimlarining umumiy vazifasidir"³.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida startap loyihalarini o'quv dasturiga integratsiya qilish dolzarb va samarali pedagogik yondashuv hisoblanadi. Startap loyihalari talabalarni real hayotga yaqin bo'lgan muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish, yechim ishlab chiqish, prototip yaratish va uni hayotga tatbiq etish jarayonlariga jalb etadi. Bu esa o'quv jarayonida nazariya va amaliyot birligiga erishish, o'rgangan bilimlarning aniq natijaga aylanishi, o'qituvchilik kasbining innovatsion jihatlarini kuchaytirish imkonini beradi.

Startap loyihalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali bo'lajak o'qituvchilarda:

- ✓ tadqiqotchilik faoliyati;
- ✓ ijodiy loyihalash;
- ✓ loyihani rejalash va boshqarish;
- ✓ jamoada ishlash va yetakchilik;
- ✓ bozor tahlili va iqtisodiy hisob-kitoblar;
- ✓ innovatsion pedagogik metodlarni qo'llash kabi zamonaviy pedagogik va iqtisodiy kompetensiyalar shakllanadi.

Demak, startap loyihalarini texnologik ta'limga tatbiq etish bu shunchaki qo'shimcha mashg'ulot emas, balki ta'lim mazmunini modernizatsiya qiluvchi, bo'lajak

Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni

3 Muslimov N.A., Sharipov Sh.S., Qo'ysinov O.A. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash. Darslik. – T.: TDPU, 2014.

o'qituvchini zamonaviy ishlab chiqarish va raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtiruvchi strategik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Startup bu yangi, innovatsion g'oya yoki muammoning o'ziga xos yechimiga asoslangan, real bozorga yo'naltirilgan, iqtisodiy qiymatga ega mahsulot, xizmat yoki texnologiyani yaratish jarayonidir. Startup odatiy biznesdan farqli o'laroq, aniq shakllanib bo'lmagan, lekin rivojlanish va kengayish salohiyatiga ega bo'lgan loyiha bo'lib, unda tajriba, tahlil, prototiplash va bozor sinovlari muhim o'rin tutadi. Ta'lim jarayonida startaplardan iborat bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kundalik hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga, mavjud resurslardan oqilona foydalanishga, jamoa bilan uyg'un hamkorlikda faoliyat yuritishga o'rgatadi.

Startup loyihasi ustida ishlash jarayonida talaba:

- ✓ muammoni aniqlaydi va uni asoslaydi;
- ✓ ehtiyoj va iste'molchilar auditoriyasini tahlil qiladi;
- ✓ g'oyani konsepsiya darajasiga keltiradi;
- ✓ birinchi namunaviy mahsulot (prototip) yaratadi;
- ✓ prototipni sinovdan o'tkazadi, xatolarni tahlil qiladi va takomillashtiradi;
- ✓ mahsulotni himoya qiladi, taqdim qiladi va bozorga joriy etish yo'llarini ishlab chiqadi.

Bu jarayon davomida talaba nafaqat texnik bilim va amaliy ko'nikmalarni chuqurlashtiradi, balki iqtisodiy fikrlash, boshqaruv, kommunikatsiya va marketing kompetensiyalarini ham egallaydi. Shuningdek, startup faoliyati o'quvchini yangilik yaratishga, tashabbuskorlikka, ijodkorlik va mas'uliyat bilan ish yuritishga yo'naltiradi. Natijada, startup loyihalari texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda nafaqat kasbiy mahoratni oshiradi, balki kelajak ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvni olib kirishga yordam beradi.

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi⁴.

Texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida startup loyihalarini qo'llash nafaqat amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki kasbiy kompetensiyalar majmuasini shakllantiruvchi samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu kompetensiyalar o'qituvchining kelajakdagi faoliyatida innovatsion, ijodkor va raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

Texnik-texnologik kompetensiya

Bu kompetensiya o'qituvchining turli texnik vositalar, materiallar va ishlab

4 N.Muslimov, O.Qo'ysinov Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini shakllantirish nazariyasi. Toshkent 2014

chiqarish jarayonlarini chuqur bilishiga asoslanadi. Startup loyihalari orqali talaba mahsulotni loyihalash, texnik chizma tayyorlash, prototip yaratish, 3D modellashtirish, Arduino, CNC, payvandlash, yog'och va metall bilan ishlash kabi amaliy jarayonlarni o'zlashtiradi. Natijada, u texnologik muammolarga amaliy yechim topa oladigan, ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishga qodir mutaxassis sifatida shakllanadi.

Metodik kompetensiya

Metodik kompetensiya o'qituvchining o'quv jarayonini ilmiy asosda rejalashtirish, darsni loyihalash, o'quv materiallarini tanlash, baholash mezonlarini ishlab chiqish va ta'limni innovatsion metodlar asosida tashkil etish qobiliyatini bildiradi. Startup faoliyati orqali talaba loyihaviy yondashuv, muammoli ta'lim, "Design Thinking" (dizaynerlik fikrlash) va "Project-based learning" (loyihaga asoslangan ta'lim) metodlarini amaliyotda qo'llashni o'rganadi. Bu esa uni kelajakda o'quvchilarga ham shunday faol va ijodiy metodlarda ta'lim berishga tayyorlaydi.

Axborot-kommunikatsion kompetensiya

Raqamli asrda o'qituvchining eng zarur kompetensiyalaridan biri bu axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishdir. Startup loyihalari jarayonida talaba axborot resurslari bilan ishlash, internet orqali ma'lumot izlash, ma'lumotlarni qayta ishlash, grafik dizayn dasturlaridan foydalanish, 3D modellashtirish va virtual taqdimotlar tayyorlashni o'rganadi. Shuningdek, u o'z g'oyasini onlayn platformalarda ilgari surish, marketing materiallari yaratish, ijtimoiy tarmoqlarda loyihasini targ'ib qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Ijodkorlik va innovatsion kompetensiya

Startup loyihalarining eng muhim jihati bu ijodiy fikrlashni rag'batlantirishidir. Talaba o'z g'oyasini yaratishdan tortib, uni amaliy mahsulotga aylantirishgacha bo'lgan jarayonni boshdan kechiradi. Bu jarayon uning ixtirochilik, tashabbuskorlik, muammolarga noodatiy yechim topish va yangilik yaratish salohiyatini kuchaytiradi. Natijada, o'qituvchi sifatida u o'quvchilarni ham kreativ va innovatsion fikrlashga unday oladi.

Kommunikativ kompetensiya

Startup jarayonining ajralmas qismi bu jamoada ishlash, muloqot qilish va o'z fikrini asosli himoya qila olishdir. Talabalar startup loyihalarida guruh bo'lib ishlash orqali liderlik, tinglash, muzokara yuritish, taqdimot qilish va ijtimoiy mas'uliyat bilan faoliyat yuritish ko'nikmalarini shakllantiradilar. Bu kompetensiya kelajakda o'qituvchining o'quvchilar, hamkasblar va ota-onalar bilan samarali pedagogik muloqot o'rnatishida muhim ahamiyat kasb etadi. Startup loyihalari o'quv jarayonida nafaqat amaliy faoliyatni jonlantiradi, balki bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining kasbiy mahoratini kompleks tarzda rivojlantiradi. U texnik, metodik, axborot, innovatsion va kommunikativ kompetensiyalarni o'zida mujassam etgan, ta'lim tizimining yangi talablariga mos kadr sifatida shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, startup loyihalarini texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayoniga tatbiq etish bu ta'lim mazmunini zamonaviy iqtisodiy, texnologik va

ijtimoiy rivojlanish talablari bilan uyg'unlashtiruvchi samarali yondashuvdir. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini an'anaviy reproduktiv o'qitish modelidan chiqarib, uni faol, natijaga yo'naltirilgan va amaliy tajribaga asoslangan shaklga keltiradi. Startup loyihalari orqali talabalarda faqat texnik yoki ishlab chiqarish ko'nikmalari emas, balki innovatsion fikrlash, iqtisodiy tahlil, muammoli vaziyatni hal etish, mustaqil qaror qabul qilish va jamoa bilan ishlash kabi XXI asr kompetensiyalari shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2909-son qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi 5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni
3. Muslimov N.A., Sharipov Sh.S., Qo'ysinov O.A. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash. Darslik. – T.: TDPU, 2014.
4. Muslimov N.A., Qo'ysinov O.A. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini shakllantirish nazariyasi. Toshkent 2014
5. <http://www.istedod.uz>
6. <http://www.pedagog.uz/>
7. <http://www.ziyonet.uz/>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Karimov Orif Obloqul o'g'li**, katta o'qituvchisi (PhD) [**Каримов Ориф Облокул ўғли**, старший преподаватель (PhD)], [**Karimov O.Orif** Senior Lecturer (PhD)]; manzil: Rashidov ko'chasi 4, 130100, Jizzax, Jizzax viloyati, [адрес: Ул. Рашидова 4, 130100, Джизак, Джизакская область], [address: Rashidova St. 4, 130100, Jizzakh, Jizzakh region.]